

ANÁLISE DA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS DO BRASIL

ANÁLISIS DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES DE BRASIL

ANALYSIS OF THE UNIVERSALIZATION OF PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEM IN RURAL AREAS OF BRAZIL

Lucas Breno dos Santos¹ e Anderson Luiz Ribeiro de Paiva²

¹Mestrando, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, lucas.breno@ufpe.br, 0009-0002-0232-8408;

²Doutor, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454;

Eixo Temático 02 – Saneamento estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Desafios na implementação do Marco Legal do Saneamento em áreas rurais.

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas
Desafíos en la implementación del Marco Legal de Saneamiento en zonas rurales.*

*Thematic Axis 02 – Structural Sanitation: Management and Public Policies
Challenges in implementing the Legal Framework for Sanitation in rural areas.*

RESUMO

Desafios orçamentários e prioridade política são os principais fatores a serem superados para universalizar o saneamento rural no Brasil. Neste estudo, objetiva-se analisar, no período de 2012 a 2023, o índice de atendimento da população rural (IAR) com rede de abastecimento de água e os investimentos em sistema de abastecimento de água (SAA), relacionando com os déficits de atendimento, avaliando, assim, o impacto e a utilização estratégica dos recursos financeiros perante as necessidades regionais. Desde 2012, mais de 90% dos municípios brasileiros participam da coleta de informações sobre SAA, o que favorece a representatividade da população rural (PR) e urbana (PU). O IAR em 2023 de 58% dos municípios participantes do módulo de SAA do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico foi menor ou igual a 10% o que fez com que os IARs regionais fossem inferiores ao de 2021. Só o Nordeste atingiu os 30% de IAR e o Centro-Oeste não atingiu, se quer, 10%. Contrariamente, os índices de atendimento urbano (IAUs) regionais superaram os 75%, destacando-se o Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que ultrapassaram os 90%. Investimentos em infraestruturas em saneamento, desde 2012, são considerados baixos, corroborando para este cenário, principalmente em áreas rurais. A aplicação nem sempre corresponde às reais necessidades das regiões - como no Norte, terceira região com maior déficit rural de SAA e com menor investimento de 2012 a 2021 - ou não se percebem avanços expressivos nos IAR e IAU - como no Nordeste e Sudeste, com as maiores parcelas de investimentos e com os maiores déficits rurais de SAA de 2012 a 2021. O investimento estimado em SAA de 2021 a 2023 é cerca de 46,08% do investido de 2007 a 2020, anos em que Política Nacional de Saneamento foi instituída e revisada, respectivamente, porém, ainda são insuficientes para alcançar a universalização. O estudo evidenciou a lenta expansão do SAA no meio rural, longe de universalizá-lo. Com a gestão e políticas públicas, metas de atendimento e de investimento a curto prazo devem ser definidas e monitoradas, para que o atendimento seja igualitário entre as populações (PR e PU) municipais e entre as regiões.

Palavras-chave: Índice de Atendimento de Água, Acesso a água, Abastecimento Rural, Política de Saneamento, Universalização no meio rural

RESÚMEN

Los desafíos presupuestarios y las prioridades políticas son los principales factores a superar para lograr el saneamiento rural universal en Brasil. Este estudio busca analizar, entre 2012 y 2023, el índice de cobertura de la red de abastecimiento de agua (ISR) y las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua (SAA) de la población rural, relacionándolos con los déficits del servicio y, así, evaluando el impacto y el uso estratégico de los recursos financieros en función de las necesidades regionales. Desde 2012, más del 90 % de los municipios brasileños han participado en la recopilación de datos de SBA, lo que favorece la representación tanto de la población rural (PR) como de la urbana (PU). El ISR en 2023 para el 58% de los municipios participantes en el módulo de SAA del Sistema Nacional de Información de Saneamiento Básico fue menor o igual al 10%, lo que resultó en ISR regionales inferiores a los de 2021. Solo el Nordeste alcanzó el 30% del ISR, y la región Centro-Oeste no llegó ni al 10%. Por el contrario, los índices de servicios urbanos (ISU) regionales superaron el 75%, destacando las regiones Centro-Oeste, Sur y Sudeste, que superaron el 90%. Las inversiones en infraestructura de saneamiento desde 2012 se consideran bajas, lo que corrobora este escenario, especialmente en las zonas rurales. Las inversiones no siempre se corresponden con las necesidades reales de las regiones - como en el Norte, la región con el tercer mayor déficit de SAA rural y la menor inversión entre 2012 y 2021 - o no se observan avances significativos en el ISR ni en los ISU - como en el Nordeste y Sudeste, que registraron las mayores participaciones en la inversión y los mayores déficits de SAA rural entre 2012 y 2021. La inversión estimada en SAA entre 2021 y 2023 representa aproximadamente el 46,08 % de la invertida entre 2007 y 2020, años en que se instituyó y revisó la Política Nacional de Saneamiento, respectivamente. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para lograr la universalización. El estudio destacó la lenta expansión del SAA en zonas rurales, lejos de la universalización. Con la gestión y las políticas públicas, es necesario definir y monitorear los objetivos de servicio e inversión a corto plazo para garantizar la equidad en el servicio entre las poblaciones municipales (PR y PU) y entre las regiones.

Palabras clave: Índice de Servicios de Agua, Acceso al agua, Abastecimiento Rural, Política de Saneamento, Universalización en zonas rurales.

ABSTRACT

Budgetary challenges and political priorities are the main factors to be overcome to achieve universal rural sanitation in Brazil. This study aims to analyze, from 2012 to 2023, the rural population's water supply network coverage index (RSI) and investments in water supply systems (WSS), relating them to service deficits and thus assessing the impact and strategic use of financial resources in light of regional needs. Since 2012, more than 90% of Brazilian municipalities have participated in the WSS data collection, which favors the representation of both the rural (RP) and urban (UP) populations. The RSI in 2023 for 58% of the municipalities participating in the WSS module of the National Basic Sanitation Information System was less than or equal to 10%, resulting in lower regional RSIs than in 2021. Only the Northeast reached 30% of the RSI, and the Central-West region didn't even reach 10%. Conversely, regional urban

service indices (USIs) exceeded 75%, with the Central-West, South, and Southeast regions standing out, surpassing 90%. Investments in sanitation infrastructure since 2012 are considered low, corroborating this scenario, especially in rural areas. Investments do not always correspond to the real needs of the regions - as in the North, the region with the third largest rural WSS deficit and the lowest investment from 2012 to 2021 - or significant progress in RSI and USIs is not observed - as in the Northeast and Southeast, which had the largest investment shares and the largest rural WSS deficits from 2012 to 2021. The estimated investment in WSS from 2021 to 2023 is approximately 46.08% of that invested from 2007 to 2020, the years in which the National Sanitation Policy was instituted and revised, respectively. However, it remains insufficient to achieve universalization. The study highlighted the slow expansion of WSS in rural areas, far from universalization. With management and public policies, short-term service and investment targets must be defined and monitored to ensure equitable service among municipal populations (RP and UP) and across regions.

Keywords: Water Service Index, Access to water, Rural Supply, Sanitation Policy, Universalization in rural areas

INTRODUÇÃO

A Lei nº 14.026/2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico (SB) – que revisou a Lei nº 11.445/2007 – Instituidora da Política Nacional de SB – definiu metas de universalização aos contratos de prestação de serviços de abastecimento de água, onde, 99% da população deve ter acesso a água potável até 2033 (Brasil 2020). A universalização havia sido proposta em 2013 pelo Plano Nacional de SB como garantia do direito à saúde. Cumpri-la, principalmente no meio rural é um desafio. População dispersa geograficamente e em áreas de difícil acesso, isoladas das sedes municipais e com limitação de recursos financeiros e de pessoal, são alguns fatores dificultadores dos avanços do saneamento básico rural (SBR). As áreas rurais não são atrativas para iniciativa privada referente a lucro frente aos investimentos necessários, o que pode provocar poucos avanços no SBR (Castro e Cerezini 2023, 68).

O fator orçamentário pode ser considerado o principal desafio a ser superado quando se trata de investimento no SBR. Logo após a Emenda Constitucional nº 95/2016, o orçamento da União ficou mais rígido, havendo mais disputa pelos recursos. Após 2012 os valores investidos em SBR tiveram redução significativa (Castro e Cerezini 2023, 68).

Outro desafio é a prioridade política, pois os valores destinados ao SBR na Lei Orçamentária Anual requerem negociação política entre os poderes Executivo e Legislativo. Muitas vezes é necessário realizar emendas parlamentares para concretização de ações de SBR, com variações significativas a cada ano, e somada a entraves fiscais, o que é mais uma ameaça

para efetivação de políticas como o Plano Nacional de SBR (Castro e Cerezini 2023, 68).

Assim, o objetivo deste estudo é analisar a universalização do sistema de abastecimento de água (SAA) nas áreas rurais no Brasil, a partir do índice de atendimento da população rural com rede de abastecimento de água e os investimentos em SAA, relacionando com os déficits de atendimento, no período de 2012 a 2023, avaliando o impacto do investimento e a utilização estratégica dos recursos financeiros frente as necessidades regionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) calcula o índice atendimento da população total (IAT) e urbana (IAU) com rede de abastecimento de água, enquanto o da população rural (IAR) pode ser calculado a partir de materiais complementares fornecidos pelo SNIS. Já o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), que substituiu o SNIS a partir de 2024, calcula o IAR pela Equação 1. Utilizou-se as Equações 2, 3 e 4 para calculá-lo no período de 2012 a 2021.

$$IAR = \frac{GTA0002}{DFE0003} \times 100 \quad (1)$$

onde

IAR = Índice de atendimento da população rural com rede de abastecimento de água (%)

GTA0002 = População rural atendida com abastecimento de água (habitantes)

DFE0003 = População rural residente dos municípios com abastecimento de água (habitantes)

$$PR = G12a - G06a \quad (2)$$

onde

PR = População rural residente dos municípios com abastecimento de água (habitantes)

G12a = população total residente dos municípios com abastecimento de água, segundo o IBGE (habitantes)

G06a = população urbana residente dos municípios com abastecimento de água (habitantes)

$$PRA = AG001 - AG026 \quad (3)$$

onde

PRA = População rural atendida com abastecimento de água (habitantes)

AG001 = População total atendida com abastecimento de água (habitantes)

AG026 = População urbana atendida com abastecimento de água (habitantes)

$$IAR = \frac{PRA}{PR} \times 100 \quad (4)$$

onde

IAR = Índice de atendimento da população rural com rede de abastecimento de água (%)

PRA = População rural atendida com abastecimento de água (habitantes)

PR = População rural residente dos municípios com abastecimento de água (habitantes)

Em 2022, os IAUs não foram calculados, pois, o AG026 do referido ano, oriundo do censo demográfico, foi divulgado após a consolidação dos resultados do SNIS (MCID 2023).

alternativas, como poços, nascentes, dentre outras (MCID 2023). Sobre elas, as informações são coletas no módulo de Gestão Municipal, uma das inovações do SINISA (MCID 2025a)

Participaram da coleta de informações do SINISA sobre os sistemas de abastecimento de água (SAA) com referência ao ano de 2023, 5.242 municípios, correspondendo a 98,90% da PU e 94,90% da PR do país (MCID 2025a). Ao comparar com o período de 2012 a 2021, a representação da PR em 2023 foi menor em 2012, 2020 e 2021. Ademais, ela foi inferior a da PU em todo período, acentuando-se em 2017. Na Figura 2, ilustra-se a representação da PT, PU e PR a partir da participação dos municípios no SNIS 2012 a 2021, conforme Tabela 1.

Figura 2. Representação da população total, urbana e rural do Brasil que participaram do SNIS entre 2012 e 2021
Fonte: Elaboração Própria, 2025 e MCID, 2025b.

Tabela 1. Municípios participantes da coleta de informações no SNIS, no período de 2012 a 2021

Regiões	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Centro-Oeste	423	409	426	414	435	428	420	422	443	433
Nordeste	1.624	1.614	1.617	1.626	1.623	1.624	1.633	1.636	1.685	1.686
Norte	361	345	353	354	361	348	349	355	402	400
Sul	1.111	1.113	1.134	1.120	1.144	1.130	1.144	1.159	1.173	1.163
Sudeste	1.553	1.552	1.581	1.565	1.598	1.587	1.590	1.605	1.634	1.630

Fonte: Elaboração Própria (2025) e MCID (2025b).

O Norte, Nordeste e Centro-Oeste registraram os maiores percentuais de ausências nas coletas de informações no SNIS. Desde 2012 o Brasil apresenta 5.570 municípios, sendo distribuído da seguinte forma: centro-oeste (467), nordeste (1.794), norte (450), sul (1.191) e sudeste (1.668). Mesmo a participação dos municípios e/ou de prestadores de serviços ser critério de seleção, hierarquização e liberação de recursos financeiros pelos programas de investimentos em saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, não se registrou até o momento, a participação integral dos municípios (MCID 2023).

O IAR do país em 2023 foi de 24,24%, enquanto o Centro-Oeste e Norte não atingiram, se quer, 10% e 20%, respectivamente. Realidade bem distinta dos IAUs, pois, todas as regiões superaram os 75%, destacando-se o Centro-Oeste, Sul e Sudeste que ultrapassaram os 90%. O baixo IAR contribui negativamente para o IAT, como no Nordeste, Norte e Sul, que apresentaram diferença entre os IAT e IAU maior que 10%, afastando o país da universalização. O patamar de IAR regional é fruto da situação grave e generalizada nos municípios, mesmo com a Lei nº 14.026/2020. Em 2023, 58% municípios participantes (MP) tiveram IAR menor ou igual a 10%, destacando-se o Centro-Oeste. O IAR de apenas 670 MP

superou os 70%, com destaque para o Nordeste, Sudeste e Sul (MCID 2025a). Na Tabela 2 estão apresentadas informações populacionais e de atendimento, enquanto na Tabela 3 estão apresentadas a quantidade de municípios de acordo com IAR, dados estes referentes a 2023.

Tabela 2. População total, urbana e rural dos municípios participantes do Módulo de Sistema de Abastecimento de Água do SINISA e os respectivos índices de atendimento com rede de abastecimento de água das regiões do Brasil em 2023

Informações	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sul	Sudeste
MP	440	1.668	361	1.157	1.616
PT	16.260.190	53.686.244	16.237.419	30.105.126	85.314.539
PU	14.553.901	39.733.700	12.270.976	25.809.551	79.433.977
PR	1.706.289	13.952.544	3.966.443	4.295.575	5.880.562
PU / PT	89,51	74,01	75,57	85,73	93,11
PR / PT	10,49	25,99	24,43	14,27	6,89
PT atendida	14.362.352	39.744.347	9.890.907	26.376.624	77.212.562
IAT	88,33	74,03	60,91	87,62	90,50
PU atendida	14.247.545	35.553.141	9.247.451	25.343.926	75.969.611
IAU	97,90	89,48	75,36	98,20	95,64
PR atendida	114.807	4.191.206	643.456	1.032.698	1.242.951
IAR	6,73	30,04	16,22	24,04	21,14

Fonte: Elaboração Própria (2025) e MCID (2025a).

Tabela 3. IAR dos municípios participantes do Módulo de Sistema de Abastecimento de Água do SINISA no ano de referência de 2023

IAR	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sul	Sudeste
[0 ; 10]	396	874	245	565	965
] 10; 20]	11	150	32	124	89
] 20; 30]	5	117	20	72	77
] 30; 40]	6	96	14	67	65
] 40; 50]	5	77	11	53	50
] 50; 60]	1	66	12	34	57
] 60; 70]	2	61	4	29	39
] 70; 80]	1	45	4	25	40
] 80; 90]	1	41	3	30	39
] 90; 100]	11	116	16	149	149
Sem PR	1	11	0	9	46
IAR > 100	0	14	0	0	0

Fonte: Elaboração Própria (2025) e MCID (2025a).

Alguns municípios declararam não possuir PR e/ou que o IAR é superior a 100%. Como se trata de autodeclaração, desenvolveu-se uma metodologia para auditar e certificar as informações coletadas, a ser implementada no Módulo de Regulação. Além dele, haverá outro para o Saneamento Rural. Eles serão implementados futuramente pelo SINISA (MCID 2025a).

O Norte apresentou os menores valores de IATs, IARs e IAUs de 2012 a 2021. Neste período, o Sudeste apresentou os maiores valores de IATs, enquanto o Sul, os maiores de IAUs e IARs. Para o IARs, nota-se que nas demais regiões, a performance foi irregular, com crescimento sutil e decréscimo abruptos. Na Figura 3 está apresentada os valores, de 2012 a 2021, do (a) IAT, (b) IAU e (c) IAR.

Figura 3. Índice de Atendimento de Água – 2012 a 2021 da População: (a) Total, (b) Urbana (c) Rural
Fonte: Elaboração Própria, 2025 e MCID, 2025b.

Admitindo que, as políticas públicas e estratégicas elaboradas para universalizar o SAA no meio rural até 2023, após a promulgação da Lei nº 14.026/2020, adotasse como referência os IARs regionais de 2020 e considerasse uma taxa de crescimento anual (TC), os IARp (projetado) para os anos de 2021 e 2023 não seriam alcançados. No Centro-Oeste e Sul a maior taxa de crescimento (MTC) alcançada entre 2012 e 2020 superava as TCs, sendo esperado que tivessem alcançado, porém, ocorreu o inverso, de acordo com o IAR alcançado (IARa).

Tabela 4. IAR projetado – IARp - versus o alcançado – IARa - para os anos de 2021 e 2023

Regiões	IAR 2020	MTC	TC	IARp 2021	IARa 2021	IARp 2023	IARa 2023	Déficit
Centro-Oeste	30,86	8,86	5,24	36,10	22,13	37,86	6,73	31,13
Nordeste	32,54	4,74	5,11	37,66	30,42	45,75	30,04	15,72
Norte	17,95	5,97	6,23	24,19	22,36	41,07	16,22	24,84
Sul	44,25	7,23	4,21	48,46	45,49	58,12	24,04	34,08
Sudeste	26,25	3,85	5,60	31,85	28,86	45,64	21,14	24,51

Fonte: Elaboração Própria (2025).

Realizou-se as regressões com os IARs de 2012 a 2021 e apenas os modelos linear e exponencial apresentaram soluções coerentes e os coeficientes estatísticos calculados foram semelhantes. As projeções indicaram que universalizar o SAA no meio rural ocorrerá muito posterior a meta. Outros estudos apontaram isto, e indicam que devido a baixos investimentos (desde 2012) em infraestruturas de saneamento básico e aos baixos índices de cobertura dos serviços, principalmente no meio rural, é possível que a meta e o princípio da universalização não sejam cumpridos no curto a médio prazo (Castro e Cerezini 2023, 68). Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos modelos e na Tabela 6 os dos coeficientes R², MSE e MAPE.

Tabela 5. Resultados dos modelos linear e exponencial para a projeção do ano em que o IAR será igual a 99%

Modelo	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sul	Sudeste
Linear	2097	2073	2101	2050	2116
Exponencial	2052	2044	2046	2036	2062

Fonte: Elaboração Própria (2025).

Tabela 6. Resultados dos coeficientes estatísticos R², MSE e MAPE dos modelos linear e exponencial

Coefficientes	Modelo	Centro-O.	Nordeste	Norte	Sul	Sudeste
R²	Linear	0,4822	0,8524	0,5991	0,9074	0,6840
MSE	Linear	8,2855	2,3875	5,7200	3,0997	2,1758
MAPE	Linear	10,6673	4,3340	12,8124	3,7361	5,2741
R²	Exponencial	0,4588	0,8254	0,6321	0,8882	0,6694
MSE	Exponencial	8,7000	2,8533	5,3466	3,8137	2,2871
MAPE	Exponencial	10,7422	4,6016	12,0891	4,2388	5,4459

Fonte: Elaboração Própria (2025).

Não há a diferenciação dos investimentos em SAA destinados para as áreas urbanas e para as áreas rurais, mas, os investimentos realizados de 2021 a 2023, após a Lei 14.026/2020, equivalem a 46,08% do investido de 2007 a 2020. Além disso, o investido de 2017 a 2021 foi 25% maior do que o de 2012 a 2016 (MCID 2025b). Na Figura 4 está apresentada o percentual no déficit de acesso e os investimentos em SAA de (a) 2012 a 2016 e (b) 2017 a 2021 no país.

Figura 4. Percentual no déficit de acesso e nos investimentos em água em relação ao total do país entre: (a) 2012 e 2016 (b) 2017 e 2021

Fonte: Elaboração Própria, 2025 e MCID, 2025b.

Embora os investimentos em SAA no país cresçam anualmente (MCID 2025a; MCID 2025b), ainda são insuficientes para alcançar a universalização. Além disso, sua aplicação nem sempre correspondem às reais necessidades das regiões, como no Norte – que ocupa a segunda e terceira posição com maior déficit de acesso ao SAA da PU e PR, respectivamente – e que nos dois períodos recebeu o menor investimento, e assim como o Nordeste, teve déficit superior ao percentual investido. Porém, os avanços no Norte foram mais expressivos do que no Sudeste, que nos dois períodos acumulou a maior proporção do investimento a nível nacional.

Nos dois períodos, o Sudeste e Nordeste somaram mais de 70% do investido em SAA no país e os que registraram os maiores déficit de acesso ao SAA da PR. Estima-se que eles receberão os maiores investimentos de 2019 a 2038 para expandir (com soluções individuais e coletivas) e repor infraestruturas do SAA nas áreas rurais. Cerca de 51,81% do investimento no meio rural brasileiro deve ser destinado ao Nordeste, pela baixa disponibilidade hídrica regional e os históricos de investimentos para aumentá-la (FUNASA 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciou-se a lenta expansão do sistema de abastecimento de água (SAA) no meio rural, distanciando da universalização em 2033, conforme a Lei 14.026/2020. Deve-se urgentemente superar os desafios orçamentários e de prioridade política, e com gestão e políticas públicas, definir e monitorar metas de atendimento e de investimento a curto prazo, para garantir que eles sejam de forma igualitária entre as regiões do país. Além disso, que as políticas públicas fomentem o desenvolvimento de soluções de engenharia sustentáveis economicamente e ambientalmente para universalizar o SAA, principalmente nas áreas rurais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa de mestrado concedida ao autor principal e apoio a participação no evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil, 2020. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. "Atualiza o marco legal do saneamento básico". Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm.
- Castro, César Nunes de., e Cerezini, Monise Terra. 2023. "Saneamento rural no Brasil: a universalização é possível?" Rio de Janeiro: Ipea, maio, 2023. 66p (Texto para Discussão, 3875). <http://dx.doi.org/10.38116/td2875-port>.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2025. sd. "Urbanização". Acessado em 18 de julho de 2025. <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3073-urbanizacao.html>
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2022. sd. "Panorama do Censo 2022". Acessado em 18 de julho de 2025. <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>
- FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. 2021. "Programa Nacional de Saneamento Rural PNSR: Estudos das Necessidades de Investimentos em Saneamento Rural no Brasil". <https://repositorio.funasa.gov.br/handle/123456789/665>
- MCID - Ministério das Cidades. 2023. "Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgoto: Visão Geral: ano de referência 2022". <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos-snis>
- MCID - Ministério das Cidades. 2025a. "Resultados SINISA". <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa>
- MCID - Ministério das Cidades. 2025b. "Diagnóstico Anteriores do SNIS". Acessado em 18 de julho de 2025. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/diagnosticos-antecedentes-do-snis>